

10.5281/zenodo.17736949

INSTABILIDADE DO SONO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE E SEU IMPACTO NA SAÚDE MENTAL DO ADULTO

Evelyn Vilela Santos¹ ; Ana Carolinne Guerreiro Duarte¹; Yuji Takahashi¹ ; Maria Clara Miranda de Sá¹ ; Caique de Almeida Soares¹ ; Janina Martins Costa¹ ; Nathalia Martins Santos¹ ; Marcelo Wagner Batista¹ ; Amanda de Castro Santana¹ ; Deivid Leôncio Gomes da Costa ² .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente dos cursos de educação física da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Examinar, à luz da literatura científica, a variabilidade intraindividual dos padrões de sono em crianças e adolescentes como potencial preditor para a manifestação de patologias mentais posteriores, enfatizando sua relevância para o ajustamento emocional e a necessidade de abordagens abrangentes na avaliação e na prevenção em saúde mental pediátrica e puberal. **MÉTODOS:** A partir de uma revisão narrativa de literatura, usando os descritores, “Child sleep problems”, “future psychopathology” e “developmental outcomes”, no período de 2015 a 2025, foi encontrado e selecionado 1 artigo no PUBMED. **RESULTADOS:** Além da insônia, a influência da variabilidade intraindividual (IIV) do sono é um fator emergente e relevante no processo saúde-doença, por deter papel crucial no desenvolvimento ao longo da vida. Desse modo, o presente estudo tem enfoque para as flutuações dos padrões de sono/vigília, em especial na faixa etária infanto-juvenil, como um fator tão relevante para o ajustamento emocional quanto a duração média de sono. Estudos sugerem que essa variabilidade, negligenciada, pode ser associada a ansiedade, depressão e dificuldades de regulação emocional, além de representar um possível marcador precoce de risco para transtornos psiquiátricos na vida adulta. Foram encontradas associações consistentes entre maior IIV do sono e pior funcionamento comportamental (agressividade e desatenção) em diferentes faixas etárias, bem como raça/etnia não branca, condições físicas como asma, maior IMC, sintomas psiquiátricos mais intensos, pior qualidade de sono, estresse familiar ou comunitário, uso frequente de cochilos, TDAH, alimentação inadequada, menor desempenho cognitivo e transtornos do neurodesenvolvimento. **CONCLUSÕES:** A variabilidade nos padrões de sono entre crianças e adolescentes está associada a impactos emocionais e comportamentais relevantes, indicando maior risco para transtornos mentais no futuro. Por isso, além da duração, a regularidade do sono deve ser considerada nas estratégias de prevenção e nos cuidados em saúde mental infantil. Estudos longitudinais são necessários para investigar a direção causal dessas associações e ampliar a compreensão desse constructo ainda subexplorado.

Palavras-chave: child sleep problems; future psychopathology; developmental outcomes.